

Analisis Penyebab Cacat Produk Scallop Menggunakan Metode *Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)* Studi Kasus PT. X

Wahyuni Amalia¹, Delvira Octaviani²

¹²Program Studi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik ATI Padang, Indonesia

wahyuni.amalia46@gmail.com

ABSTRACT

The quality of the product is the main thing that needs to be considered by the company because it is closely related to customer satisfaction. Scallop is one of the products produced by PT. X. In the production process, there are scallop products with poor quality or have defects in terms of shape. The purpose of this study is to analyze the causes of scallop product defects and reduce it at PT. X. The Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method is used to identify failure modes and the consequences of these failures and determine the severity, frequency, detection and RPN values. The results of this report found that the production process activities of Scallop-shaped fish from the highest RPN value were 252 with the type of failure of the inappropriate shape caused by the parameters on the cutting machine not being appropriate. Then the RPN value was 196 with the type of perforated failure caused by blockage in the mould and the RPN value was 90 with the type of colour and taste failure in the product caused by the dough being too runny. Based on the type of failure, the recommendations proposed are to pay attention to the cleanliness of the mould, check and adjust the cutting parameters, and reduce the use of STTP.

Keywords: Defective Product, FMEA, Quality Control

ABSTRAK

Kualitas produk yang dihasilkan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan perusahaan karena berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan. Scallop merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. X. Dalam proses produksinya terdapat produk scallop dengan kualitas tidak baik atau memiliki kecacatan dari segi bentuk. Tujuan penelitian ini menganalisa penyebab Cacat produk scallop serta mengurangi cacat produk scallop di PT. X. Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan dalam mengidentifikasi moda kegagalan serta akibat dari kegagalan tersebut dan menentukan nilai keparahan, keseringan, deteksi serta nilai RPN nya. Hasil dari laporan ini ditemui kegiatan proses produksi olahan ikan bentuk Scallop dari nilai RPN tertinggi yaitu 252 dengan jenis kegagalan Bentuk yang tidak sesuai yang disebabkan parameter pada mesin pemotong tidak sesuai. Kemudian nilai RPN 196 dengan jenis kegagalan berlobang yang disebabkan terjadinya penyumbatan pada cetakan dan nilai RPN 90 dengan jenis kegagalan warna dan rasa pada produk yang disebabkan adonan terlalu encer Berdasarkan jenis kegagalan tersebut rekomendasi yang diusulkan adalah memperhatikan kebersihan cetakan, mengecek dan mengatur parameter potong, dan mengurangi penggunaan STTP.

Kata Kunci : FMEA, Pengendalian mutu, Produk Cacat

I. PENDAHULUAN

Kualitas merupakan suatu pemenuhan persyaratan dengan meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul atau dikenal dengan *standard zero defect*. Pengendalian kualitas adalah suatu sistem kendali yang efektif untuk mengoordinasikan usaha– usaha penjagaan kualitas, dan perbaikan mutu dari kelompok-kelompok dalam organisasi produksi, sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen (Handoko, 2015). Tujuan pengendalian kualitas adalah agar tidak terjadi barang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang

diinginkan (*second quality*) terus menerus dan bisa mengendalikan, menyeleksi, menilai kualitas, sehingga konsumen merasa puas dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Produk cacat merupakan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditentukan. Standar kualitas yang baik menurut konsumen adalah produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka maka produk tersebut akan dikatakan sebagai produk cacat (Wibowo,2014).

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil perikanan yang memproduksi berbagai macam produk olahan ikan berbentuk scallop. Sebelum dikemas, produk scallop akan disortir terlebih dahulu. Produk yang tidak sesuai dengan satandar akan dipisahkan dan tidak akan didistribusikan untuk dijual. Hal ini berdampak terhadap penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan. Kerusakan pada produk scallop dilihat dari segi bentuk, warna, rasa dan tekstur. Berdasarkan permasalahan tersebut, PT. x perlu melakukan perbaikan kualitas produk, dimulai dari menganalisa penyebab dari kerusakan produk.

Menurut Stamatis (2019) *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) merupakan alat keandalan teknik yang membantu mendefinisikan, mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menghilangkan kegagalan sistem, desain, atau proses produksi yang diketahui dan atau potensial sebelum mencapai pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan mode kegagalan atau mengurangi risikonya. Menurut Samanha(2019) teknik FMEA pada dasarnya memiliki dua aspek mendasar yaitu mengidentifikasi berbagai moda kegagalan dan menganalisis pengaruhnya. Adapun prosedur atau Langkah-langkah untuk melakukan analisis FMEA untuk mengatasi potensi kegagalan dan mengurangi dampaknya sebagai berikut:

- 1) Identifikasi potensi kegagalan dan efeknya yang sesuai. Tingkat keparahan (dilambangkan sebagai S) dari pengaruh potensi kegagalan diberi nomor pada skala penilaian dari satu sampai sepuluh.
- 2) Evaluasi kemungkinan kejadian (dilambangkan O) dari penyebab potensial dan berikan peringkat dari satu hingga sepuluh
- 3) Evaluasi probalitas deteksi (dilambangkan sebagai D) dari kegagalan dan berikan peringkat dari satu hingga sepuluh
- 4) Hitung *Risk Priority Number* (RPN) dengan menggunakan rumus $RPN = S \times O \times D$

Penggunaan metode FMEA sebagai metode untuk menganalisa kerusakan produk sudah digunakan pada penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Shafira & Damayanti (2022) untuk produk garmen, dan Suliantoro dkk (2018) untuk produk paving dan keramik. Sama halnya dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab kecacatan pada produk makanan khususnya scallop dengan menggunakan metode FMEA.

II. METODOLOGI

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan pihak perusahaan khususnya bagian produksi. Data yang dikumpulkan berupa jumlah produksi scallop dan jumlah produk cacat dalam rentang waktu lima bulan. Berikut tahapan metodologi penelitian yang dilakukan.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan data produksi scallop pada periode September – Desember tahun 2022:

Tabel 1. Data Produksi Scallop

Bulan	Jumlah Produksi (Kg)	Jumlah Produk Cacat (Kg)	% Cacat
Agustus	457000	173000	38%
September	451000	166000	37%
Oktober	438000	128000	29%
November	460000	145000	32%
Desember	482000	143000	30%
Total	2288000	755000	

Berdasarkan data diatas, kurang lebih 33% produksi scallop dinyatakan cacat atau tidak memenuhi standar untuk dipasarkan. Berikut Gambar 2. Merupakan tampilan produk cacat dari segi bentuk yang tidak sama dan adanya rongga pada produk.

Gambar 2. Kerusakan Produk scallop

Jenis kerusakan pada produk scallop dibagi menjadi 3 yaitu, berlobang, bentuk tidak sesuai dan dari segi warna serta rasa. Selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk menentukan *severity*, *occurrence*, *detection*, dan nilai RPN.

Tabel 2. Jenis kegagalan dan perhitungan nilai RPN

Jenis Kegagalan	Penyebab	S	O	D	RPN
Berlobang	Kurangnya pemberian es batu	7	5	3	105
	Penyumbatan cetakan	9	7	4	196
	Air kurang panas pada saat perebusan	7	5	2	70
Bentuk tidak sesuai	Pemotongan produk dalam keadaan masih panas	4	6	3	72
	Parameter tidak sesuai	9	7	4	252
	Keteledoran Pekerja	4	5	3	60
Warna dan rasa	Kesalahan pada bahan baku	6	5	3	90
	Adonan terlalu encer	3	6	4	72
	Perebusan terlalu lama	3	5	2	30
	Kebersihan dan keamanan produk kurang	2	5	3	30

Berdasarkan hasil penilaian dari segi *severity*, *occurrence* dan *detection*, nilai RPN terbesar terdapat pada jenis kegagalan bentuk tidak sesuai yang diakibatkan oleh parameter yang tidak sesuai. Kegagalan kedua yaitu berlobang yang disebabkan oleh penyumbatan pada cetakan dan terakhir berlobang yang disebabkan oleh kurangnya pemberian es batu. Untuk melakukan rekomendasi perbaikan, maka harus melihat dari akar penyebab (*Cause*) kritis yang menyebabkan terjadinya kegagalan. Akar penyebab kritis tersebut diambil dari *cause* dengan nilai RPN tertinggi dari masing-masing kegagalan.

Tabel 3. Rekomendasi untuk mengatasi kegagalan

Jenis Kegagalan	Cause dengan RPN tertinggi	Rekomendasi
Berlobang	Penyumbatan Cetakan	Melakukan proses produksi dengan lebih memperhatikan dan pembersihan cetakan sebelum digunakan untuk proses produksi setiap harinya agar bisa berjalan lancar tanpa adanya hambatan dalam proses pencetakan.

Jenis Kegagalan	Cause dengan RPN tertinggi	Rekomendasi
Bentuk tidak sesuai	Parameter tidak sesuai	Melakukan pengecekan dan mengatur parameternya sebelum produk tersebut dipotong dengan parameter yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Warna dan rasa	Kesalahan pada bahan baku	Melakukan pengecekan dan mengatur parameternya sebelum produk tersebut dipotong dengan parameter yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

IV. KESIMPULAN

Nilai RPN tertinggi terdapat pada jenis kegagalan berlobang dan penyebab kegagalan yang paling dominan parameter mesin pemotongan yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan bentuk potongan pada produk tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kegagalan pada mesin pencetakan yang diakibatkan karna penyumbatan pada mesin yang mengakibatkan produk scallop tersebut berlobang. Penyumbatan pada mesin tersebut terjadi karena kurangnya perawatan pada mesin tersebut. Dan ada juga kegagalan pada produk akibat terlalu banyaknya bahan tambahan pada adonan sehingga mengakibatkan rasa dan warna produk tidak sesuai dengan standar mutu perusahaan.

Penulis menyarankan perusahaan untuk mengevaluasi semua faktor–faktor yang mengakibatkan terjadinya kegagalan, baik dari metode lingkungan, mesin, manusia, dan material. Untuk itu sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan kembali perawatan terhadap hal–hal kecil pada kinerja mesin, seperti halnya mengecek dan membersihkan sisa–sisa adonan yang masih tersumbat didalam mesin tersebut. Kemudian Perusahaan sebaiknya membuat jadwal pembersihan mesin sebagai bentuk perawatan pada mesin tersebut. Dan yang terakhir melakukan program pelatihan dan pengembangan pada karyawan supaya meningkatkan efisiensi pada karyawan. Dan juga perlu meningkatkan kesadaran kebersihan pada pekerja agar produk yang dihasilkan memiliki mutu yang baik.

V. REFERENSI

- Handoko. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
- Safira, D. S., & Damayanti, W. R. (2022). Analisis Defect Produk dengan Menggunakan Metode FMEA dan FTA untuk mengurangi Defect Produk. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022.
- Samanta, M. (2019). Lean Problem Solving and QC Tools for Industrial Engineers. CRC Press, Newyork.
- Stamatis DH.(2019). Risk management using failure mode and effect analysis (FMEA). Quality Press.
- Suliantoro, H., Bakhtiar, A., dan Sembiring, J., I. (2018). Analisis Penyebab Kecacatan dengan menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Metode Fault Tree Analysis (FTA). Program Studi Teknik Industri Universitas Diponegoro.
- Wibowo. (2014). Analisis kecacatan produk air minum dalam kemasan sebagai upaya perbaikan kualitas dengan metode DMIAC. Riset Manajemen & Bisnis, 113-247.